

தமிழர் பண்பாடும் வணிக துறைமுகங்களும்

ஆபிரபாகரன் .

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை

நேரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி,காளியபுரம்,கோயம்புத்தூர்

nitprabakaran.a@nehrucolleges.com - 9159706380

Abstract :

Since the Sangam period, Tamils have achieved high civilization and economic development. The ancient trade system, location of ports, trade goods, and currency exchanges have been studied through Sangam literature (Perumbanatrupadai, Pattinapalai, Akananuru, Purananuru etc.) and foreign documents (references by Periplus, Pliny, Ptolemy). The major ports of Tamil Nadu such as Musiri, Thondi, Korkai, and Marungurpattinam have been discovered by modern excavations. In this, the way in which merchants traveled by sea and traded with foreign countries, the use of currencies, and information related to export-import goods are confirmed. It is noteworthy that the Tamil trade system improved from a barter system to a currency-based system. This oil reveals the social, economic and cultural picture of ancient Tamil trade development and highlights the important place Tamil Nadu has played in the history of world trade. Furthermore, it establishes that trade is not only an activity rooted in Tamil life but also in culture.

Keywords: Tamil trade, Sangam literature, ports, coins, world trade, ancient Tamil Nadu.

முன்னுரை:

தமிழர்கள் சங்ககாலத்திலேயே உயரிய வளர்ச்சியடைந்த சமுதாயமாக விளங்கினார்கள். அவர்கள் பண்பாடு, கலை, இலக்கியம், இசை, நடனம், கல்வி, சமய ஆன்மிகம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமை ஆகியவற்றில் உயர்ந்த நிலை பெற்றுருந்தனர். இதற்கு சமமாக வணிகத்திலும் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். கடல் வழித்தொடர்புகள் மற்றும் நிலவழித்தொழில்கள் மூலம் தமிழர் வளம் பெறத் தொடங்கினர். சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பாக பெரும்பாணாற்றுப்படை, பட்டினப்பாலை, மடுரைக்காஞ்சி, அகநானூறு, புறநானூறு போன்றவை, தமிழர் வணிகச் சூழலை விவரிக்கின்றன. வணிகம் தமிழர்களின் பண்பாட்டில் வேரூன்றிய செயலாக விளங்கியது இதனால், தமிழர் பண்பாடும் வணிகமும் ஒருவரையொருவர் தொடர்ந்த ஊக்குவிப்பில் வளர்ந்தன. இதன் வாயிலாக தமிழர்கள் வணிகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் பண்டைய காலத் தொடர்புகள் மற்றும் பண்பாட்டின் பரிமாற்றங்களை ஆராய முடிகிறது. வணிகம் தமிழர் வாழ்வியலை மாற்றியமைத்த சமூகப்பொருளாதாரக் காரணிகளாக விளங்குகிறது. அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் தன்நிறைவு கண்ட ஒரு சமூகத்தின் அடுத்த நிலை வளர்ச்சியானது வணிகத்தை நோக்கி நகர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்பதற்கு ஏற்ப தமிழர் வரலாறு பல்வேறு வணிகச் சிறப்புகளைத் தாங்கி நிற்கின்றது. பொருட்களை மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளுதல், கொடுத்து வாங்குதல் என்ற பண்புநலன்களின் அடிப்படையில் தோற்றம் கொண்ட வாணிய இயல்பைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றி நிற்கின்றன.

வணிகர்களின் பண்புகள் ;

தமிழர் சமூகத்தில் வணிகர்கள் சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றவர்கள். அவர்கள் வர்த்தகத்தையே வாழ்வியலாகக் கொண்டு நெறிமுறைகளையும் நீதியத்தையும் கடைப்பிடித்தனர். பொருள் ஈட்டுவது என்ற குறிக்கோள் மட்டுமின்றி, உலக நன்மைக்காகவே வணிகம் நடைபெற்றதாக முன்னோர் கருதினர். பல இடங்களில் விளையும் பொருட்களை ஓரிடத்தில் சேர்த்து அவை கிடைக்காத வேறிடங்களுக்கு அனுப்பி யாவரும் வறுமையற்றிருக்க வணிகர் வழி தேடினர். அத்தகைய வணிகரின் பண்பைப் பண்டைய இலக்கியங்களிலே காணலாம் அத்தகைய சிறப்பினை சங்க இலக்கிய பாடல் குறிப்பிடுகின்றன.

“நெடுநுகத்துப் பகல் போல
நடுவுநின்ற நன்நெஞ்சினோர்
வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து
தமவும் பிறவும் மொப்பநாடிக்
கொள்வதூஉ மிகைகொள்ளாது
கொடுப்பதூங் குறைபடாது

பல்பண்டம் பகர்ந்து வீசும்” (பட்டினப்பாலை 206 - 211)

என்ற பாடலுக்கினங்க சமன்செய்யும் கோல் போல் நடுநிலை தவறாத நெஞ்சோடு குற்றங்களுக்கு அஞ்சி கனிவாகப் பேசி உறவினர், பிறர் என வேறுபாடின்றி ஒப்ப நோக்கிப் பெறுவதை அதிகமாகப் பெறாமலும் கொடுப்பதைக் குறைவின்றிக் கொடுப்பதாயும், பல்பண்டங்களையும் பகிர்ந்து கொடுப்போரே நல்வணிகர் என்கிறது பட்டினப்பாலை குறிப்பிடுகிறது. திவாகரம் என்னும் நிகண்டு வணிகர் இயல்பை மேலும் சிறப்புறக் கூறுகின்றது.

“தனிமை யாதல் முனிவி லனாதல்
இடனறிந் தொழுகல் பொழுதொடு புணர்தல்
உறுவது தெரிதல் இறுவதஞ் சாமை
ஈட்டல் பகுத்தல் என்றிவை யெட்டும்

வாட்டம் இல்லா வணிகர தியற்குணம்” (திவாகரம் நிகண்டு.17)

என்று தமிழர் சிறப்பாகப் போற்றிய அறுவகைத் தொழில்களான உழவு, வணிகம், நெசவு, தச்சு, மட்பாண்டஞ் செய்தல், கொல்லர் என்பவற்றுள் வணிகம் உழவுக்கு அடுத்து இரண்டாம் இடம் பெறுவதைக் காணலாம். இதனை வள்ளுவரும்,

“வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தம்போற் செயின்” (திருக்குறள்.120)

என்கின்றார்.

“இருவகையா னிசைசான்ற இருகுடிப் பெருந்தொழுவர்” (மதுரைக்காஞ்சி.126)

என்ற மதுரைக்காஞ்சி எனும் இலக்கிய வரிகளுக்கு உரை எழுதிய நச்சினார்க்கினியர் குறிப்பிடுகிறார். தமிழர்களால் பெரிதும் போற்றப்பட்ட வணிகத்தொழில் உள்நாட்டிலும், கடல் கடந்தும் பெருஞ்சிறப்புப் பெற்றிருந்தது என்பதைத் தமிழ் இலக்கியங்களும், வெளிநாட்டார் குறிப்புகளும்,

செப்பேடுகள், கல்வெட்டுகள் எனபனவும், அண்மைக்கால அகழ்வாராய்ச்சிகளும் ஆழ்கடல் கண்டுபிடிப்புகளும் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. கி.பி. 60 இல் எழுதிய பெரிப்புளுஸ் என்னும் பயணவழிநூல் தமிழக வணிகத் தொடர்புகளை மிக விரிவாகக் கூறுகின்றது. பிளைனி கி.பி. 70 இல் எழுதிய 'இயற்கை வரலாறு', தொலமி எழுதிய 'பூகோள விவரணம்' போன்ற நூல்களும் தமிழகத்திற்கும் ஐரோப்பியருக்கும் இடையே நடைபெற்ற வணிகத் தொடர்புகளுக்குச் சான்றாகத் திகழ்கின்றன. இதில் தமிழ் வணிகர்களின் பண்புமுறைகள் வர்த்தகமுறைக்கு முதன்மையாக விளங்குகிறது என்றனர். இதனால் அயல்நாட்டு அதிகமாக நடைபெற்றது இதில் ஒன்றான ஐரோப்பியர் களைத் தமிழர் 'யவனர்' என்றே இலக்கியங்களில் குறித்துள்ளனர். இவ்வாறான வெளிநாட்டார் குறிப்புகளோடு ஒத்திசைந்து பல்வகைச் சான்றுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்இலக்கியங்களின் மூலமாக தமிழ் வணிகர்களின் பண்புகளை அறியமுடிகிறது

வணிகமுறை:

தமிழர்களின் வணிகமுறை முதலில் பண்டமாற்று முறையில் தொடங்கிற்று பின்பு குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், போன்ற திணைகளின் மூலம் முழு வளர்ச்சி கண்டது. அதன் உயரிய வளர்ச்சியாக வெளிநாட்டவர் வந்து வணிகமுறை செய்ததை சங்கஇலக்கியங்கள் எடுத்து இயம்புகின்றன வெளிநாட்டார் பொன்னோடு வந்து மிளகோடு சென்ற செய்தியை,

“யவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம்

பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும்” (அகநானூறு, 149)

என அகநானூறு தெரிவிக்கின்றது. தமிழகத்தில் பொன் பெருகுவதற்குக் காரணமான சிறந்த பண்டங்களை பெரிய மரக்கலங்களில் ஏற்றிச் சென்றனர் என்ற செய்தியை,

“பொன்மலிந்த விழுப்பண்டம்

நாடார நன்கிழிதரும்

ஆடியற் பெருநாவாய்” (மதுரைக்காஞ்சி.132)

எனக் கூறுகின்றது மதுரைக் காஞ்சி. யவனர் குளிர்மையான மது வகைகளை எடுத்து வந்தனர் என்னும் செய்தியை,

“யவனர் தந்த தண்கமழ் தேறல்

பொன்செய் புனைகலத் தேந்தி நாளும்

ஒண்டொடி மகளிர் மடுக்க” (புறநானூறு.56)

எனப் புறநானூறு கூறுகின்றது. மேலாடை அணிந்து ஐரோப்பியர் காவல் காத்த செய்தியை,

“மெய்ப்பை புக்க வெருவருந் தோற்றத்து

வலிபுணர் யாக்கை வன்கவர் யவனர்” (புறநானூறு.72)

என மற்றுமொரு புறநானூற்றுப் பாடல் தெரிவிக்கின்றது. பண்டைத் தமிழரது வெளிநாட்டு வணிகம் சங்ககாலத்தில் பெருஞ் சிறப்புற்றிருந்ததை மேற்கூறப்பட்டுள்ள சான்றுகள் வழியாக நாம் அறியலாம். தமிழர் மேற்கு, கிழக்கு, வடக்கு என முத்திசைகளுக்கும் சென்று வணிகத்தில் வரலாறு படைத்துள்ளனர்.

பிறநாட்டாரைக் கவர்ந்த தமிழகப் பொருட்களாக முத்து, பவளம், ஆரம், அகில், வெண்துகில், சங்கு, மிளகு, இலவங்கம், ஏலம் போன்றவை விளங்கின. தங்கம், குதிரை, இரும்பு, கம்பளி போன்றவற்றைத் தமிழகத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன இதனால் தமிழரின் வணிகமுறை உலகளவு வளர்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது.

துறைமுகங்கள்:

தமிழகத்தின் பண்டைய துறைமுகங்கள் பற்றிய செய்திகள் பலவாறாகக் கிடைக்கின்றன. அதில் சேர சோழ, பாண்டியர் சிறந்து விளங்கினர். மேற்குக்கரையோரமான சேரநாட்டுத் துறைமுகங்களாக முசிறி, தொண்டி, பொற்காடு என்பவை திகழ்ந்துள்ளன. தெற்கே குமரியும், கிழக்கே கொற்கை, காவிரிப் பூம்பட்டினம், எயிற்பட்டினம், அழகன்குளம், அரிக்கமேடு, மருங்கூர்பட்டினம், மசலிப் பட்டினம், மரக்காணம் போன்றவை திகழ்ந்துள்ளன. காவிரி பூம்பட்டினத்தில் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் இடையறாது நிகழ்ந்தன. அது எவ்வாறு இருந்ததெனில், மலையில் பெய்த நீர் கடலில் கலப்பது போலவும், வான் கொண்ட நீர் மலையில் பொழிவதைப் போன்றும் இருந்ததாகப் பட்டினப்பாலை கூறுகின்றது. துறைமுகங்கள் தோறும் பண்டகசாலைகள் இருந்திருக்கின்றன. அப்பண்டக சாலைகளில் இறக்குமதி, ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் மீது அரச அலுவலர்கள் முத்திரையிட்டிருக்கின்றனர். அங்கு சிறந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டிருந்தன. இதனை,

“அளந்தறியாப் பல்பண்டம்
வரம்பறியாமை வந்தீண்டி
அருங்கடிப் பெருங்காப்பின்
வலியுடை வல்லணங்கினோன்
புலிபொறித்துப் புறம்போக்கியும்
மலிநிறைந்த மலிபண்டம்” (பட்டினப்பாலை.117)

எனப் பட்டினப்பாலை கூறுகின்றது. துறைமுகங்கள் அருகே பொருட்கள் பொதிகளாகக் கட்டப்பட்டு அடுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் மேல் நாய்களும் ஆட்டுக்கடாக்களும் ஏறிக்குதித்து விளையாடின இது மலைச்சரிவுகளில் வருடை மான்கள் துள்ளி விளையாடுவதை ஒத்திருப்பதாக மற்றுமொரு பாடலில் பட்டினப்பாலை தெரிவிக்கின்றது.

“பொதிமூட்டைப் போரேறி
மழையாடு சிமைய மால்வரைக் கவாஅன்
வரையாடு வருடைத் தோற்றம் போலக்
கூருகிர் குமலிக் கொடுத்தான் எற்றை
ஏழகத் தகரொடு உகளும் முன்றில்” (பட்டினப்பாலை.122)

தமிழரின் வணிகமுறைகளுக்கு சிறப்பாக முத்து, பவள மணிகள், துகில், மிளகு, ஆடைகள், ஆகியவை மலை போன்ற குவியலாக மூன்று மன்னர் துறைமுகங்களிலும் காணப்பட்டது.

வணிகர்களுக்கென்று தெருக்களும், வீதிகளும் அமைக்கப்பட்டன. இதனால் தமிழர்களின் வர்த்தக முறை உலகளாவிய தொடர்புக்கு வழிவகை செய்தன

கொற்கை :

பாண்டிய அரசின் ஆட்சிக்குட்பட்ட கொற்கைத் துறைமுகம் பெரும் செல்வாக்கோடு விளங்கியது. முத்து, சங்கு விளைகின்ற இடமாகவும் இது திகழ்ந்தது என அகநானூறு கூறுகின்றது. மருங்கூர்ப் பட்டினத்துக்குத் தெற்கே கொற்கைக் குடாக் கடலும் அதன் மேற்குக் கரையில் கொற்கைப் பட்டினமும் இருந்தன. கொற்கையை பெரிப்ளுஸ் என்றும் கிரேக்க நூல் கொல்கிஸ் (Koiklus) என்று கூறுகின்றது. தாலமியும் இதைக் கூறுகிறார். கொற்கைக் குடாக்கடல் அக்காலத்தில் நிலத்தின் உள்ளே ஐந்து மைல் ஊடுருவியிருந்தது. இங்கு முத்துச் சிப்பிகளும் சங்கு வளைகளும் உண்டாயின. கொற்கை முத்து உலகப் புகழ்பெற்ற கொற்கைக் குடாக்கடலில் அக்காலத்தில் தாமிரபரணி ஆறு சென்று விழுந்தது. அந்த ஆற்றின் கரைமேல் கடற்கரைப் பக்கத்தில் பேர் போன கொற்கைப் பட்டினம் இருந்தது. இங்குப் பாண்டிய இளவரசன் இருந்தான்.

கி.பி. 10-ம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு கொற்கைக் குடாக்கடல் மண் தூர்ந்துடைய மறைந்துபோய் இப்போது நிலமாக மாறிவிட்டது. கொற்கைக் குடாக்கடல் நிலமாக மாறிப் போனதற்குகாரணம், தாமிரபரணி ஆறு அடித்துக் கொண்டு வந்த மணலும் கடல் அலை அடித்துக் கொண்டு வந்த மணலும் ஆக இரண்டு புறத்திலும் மணல் தூர்ந்த படியினால்தான். மணல் தூர்ந்தது வெகுசாலமாக நடந்து கொண்டு வந்து கடைசியில் கடலே மறைந்து போயிற்று. கொற்கைப்பட்டினம் இருந்த இடம் இப்போது கடற்கரைக்கு மேற்கே மூன்று மைல் தூரத்தில் மாறமங்கலம் என்னும் பெயர் பெற்றிருக்கின்றது. கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கொற்கையிலிருந்த பாண்டிய இளவரசன் வெற்றிவேற்செழியன். கொற்கைப் பட்டினம் துறைமுகப் பட்டினமாக இருந்ததுமல்லாமல், அங்கு முத்துக்களும் சங்குகளும் விற்கப்பட் கொற்கைக் கடலில் முத்துச் சிப்பிகளும் சங்குகளும் உண்டானபடியால் இங்கு முத்துகளும், சங்குகளும் கிடைத்தன. பொன்னும், இரத்தினமும், மென்மையான புடவைகளும், சித்திர வேலைப்பாடமைந்த ஆடைகளும், பவளமும், செம்பும், ஈயமும், கோதுமையும் இங்கு இறக்குமதி செய்யப் பட்டதாகப் 'பெரிப்ளுஸ்' நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார்.

மருங்கூர்ப் பட்டினம்:

மருங்கூர்ப்பட்டினம் மருங்கை என்றும் கூறப்பட்டது. இது பாண்டி நாட்டின் கிழக்குக் கரையிலிருந்த துறைமுகம். பாண்டி நாட்டுப் புலவரான நக்கீரர், காயல்களும் (உப்பங் கழிகள்) தோட்டங்களும் உள்ள மருங்கூர்ப்பட்டினத்தின் கடைத்தெரு செல்வம் கொழித்திருந்தது என்று கூறுகின்றார்.

"விழுநிதி துஞ்சம் வீறுபெறு திருநகர்
இருங்கழிப் படப்பை மருங்கூர்ப் பட்டினத்து
எல்லுமிழ் ஆணவம்"(அகநானூறு.227)

அங்காடியில் குவித்து வைத்திருந்த இறால்களைக் சுமந்து கொண்டு போய்க் காக்கைகள் துறைமுகத்தில் நிற்கும் கப்பல்களின் பாய்மரக் கம்பத்தில் அமர்ந்து தின்றன என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

"அகலங்காடி யசை நிழற் குவித்

பச்சிறாக் கவர்ந்த பசுங்கண் காக்கை

தூங்கள் வங்கத்துக் கூம்பில்சேக்கும்

மருங்கூர்ப் பட்டினம்" (நற்றிணை, 258)

என்று மருங்கூர்ப் பட்டினம் நடந்த வணிகமுறையையும் அவற்றை ஏற்றி சென்ற கலங்களின் நிலைகளையும் விவரித்துக் கூறுகிறார்.

கொடுமணல்:

வெளிநாட்டு வணிகம் ஓங்கியிருந்த காலத்தே ஏற்றுமதிக்காகவும் உள்நாட்டுப் பயன்பாட்டிற்காகவும் உயர்ந்த அணிகலன்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர் கருதுகின்றனர். பதிற்றுப்பத்து என்னும் இலக்கியத்தில் கபிலர் "கொடுமணல்பட்ட..... நன்கலம்" என்றும், அரிசில்கிழார் "கொடுமணல் பட்ட வினைமான் அருங்கலம்" என்றும் கொடுமணல் எனும் ஊர்ச்சிறப்பைக் குறிப்பிடுகின்றனர். ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகத்தைப் பெருமளவில் கொண்டிருந்த தமிழகம் ஏற்றுமதிக்குரிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்கூடங்களையும் கொண்டிருத்தல் இயல்பு. அவ்வாறான தொழிற்கூடங்கள் பற்றிய ஆதாரங்கள் ஆங்காங்கே இலக்கியங்களில் காணப்பட்டுள்ளது. அதில் அதிகளவு அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெற்ற இடமாகவும் கொடுமணல் விளங்குகிறது. இதுவரை பழமைகால சான்றுகளுக்கு எண்ணற்ற ஆதாரங்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளதாகும் குறிப்பிடுகின்றனர் இதுவரை இங்கு 169 அகழ்வாராய்ச்சிகள் நடைபெற்றுள்ளது. தமிழர்களின் தொன்மை முறைகளையும் வணிகமுறைகளையும் அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த துறைமுகம் மிகவும் சான்றாக விளங்குகிறது.

தொண்டி:

சங்க காலத்திலே கிழக்குக் கரையிலும் மேற்குக் கரை யிலும் இரண்டு தொண்டிப் பட்டினங்கள் இருந்தன. இரண்டும் துறைமுகப் பட்டினங்கள். ஒரு தொண்டி சேர நாட்டில் மேற்குக் கடற்கரையில் இருந்தது; மற்றொரு தொண்டி பாண்டி நாட்டில் கிழக்குக் கடற்கரையில் இருந்தது. இந்தத் தொண்டி கிழக்குக் கரையிலிருந்த பாண்டி நாட்டுத் தொண்டியாகும். வெளிநாட்டார் குறிப்புகளில் பெரிதும் இடம் பெற்ற முசிறித்துறையில் மேற்கு நாடுகளுடனான வணிகம் பெருமளவில் நடைபெற்றிருக்கின்றது. வெளிநாட்டார் வணிகத்திற்குப் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காகக் கடற் கொள்ளையரை அடக்கி 'கடற்பிறக்கோட்டிய' என்னும் பட்டத்தைப் பெற்றான் செங்குட்டுவன். சேரநாட்டு மலைவளங்களில் பெருமளவில் மிளகு விளைந்தது. ஐரோப்பியர்களால் பெரிதும் விரும்பப்பட்ட மிளகே இங்கு முதன்மையான ஏற்றுமதிப் பொருளாகியது. இத்துறையில் நடைபெற்ற ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகம் பற்றிப் புறநானூறு (பாடல் 343) விரிவாகக் கூறுகின்றது. கடைச் சங்க காலத்துப் புலவரான அம்முவனார் ஐங்குறுநூற்றில் நெய்தற்றிணையில் தொண்டிப்பத்து என்னும் தலைப்பில் பத்துச் செய்யுட்களைப்

பாடியுள்ளார். அது சேர நாட்டுத் தொண்டி. அந்தப் புலவரே அகநானூறு பத்தாம் செய்யுளில் பாண்டி நாட்டுத் தொண்டியைப் பாடியுள்ளார். இந்தத் தொண்டியை இவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்.

‘கொண்ட லொடு

குருஉத் திரைப் புணரி யுடைதரும் எக்கர்ப்

பழந்திமில் கொன்ற புதுவலைப் பரதவர்

மோட்டு மணல் அடைகரைக் கோட்டுமீன் கொண்டி

மணங்கமழ் பாக்கத்துப் பகுக்கும்

வளங்கெழு தொண்டி’(அகநானூறு.10)

கிழக்குக் படலிலிருந்து வீசுகிற கடற்காற்றுக்கும் கொண்டல் காற்று என்பது பெயர். இந்தத் தொண்டி கிழக்கு கடற்கரையிலிருந்தது என்பதைக் கொண்டல் காற்று வீசுகிற தொண்டி என்று கூறுவதிலிருந்து அறிகிறோம். இந்தத் தொண்டி பாண்டி நாட்டில் இப்போதைய இராமநாதபுர மாவட்டத்தில் இருந்தது என்று தோன்றுகிறது.

‘ஓங்கிரும் பரப்பின்

வங்க ஈட்டத்துத் தொண்டியோர் இட்ட

அகிலும் துகிலும் ஆரமும் வாசமும்

தொடு கருப்பூரமும் சுமந்துடன் வந்த

கொண்டலொடு புகுந்து கோயசன் கூடல்

வெங்கண் நெடுவேள் வில்விழாக் காணும்

பாங்குனி முயக்கத்துப் பனியரசு’(ஊர் காண் காதை, 106)

இங்குக் குறிப்பிடப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாம் கிழக்குக் கடலுக்கப்பால் கீழ்க்கோடி. நாடுகளிலிருந்து வந்த தலை. கீழ்க்கடல் தீவுகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டுத் தொண்டித் துறைமுகத்தில் இறக்குமதியான பொருள்கள் அகில், துகில், ஆரம், வாசம், கருப்பூரம் முதலானவை என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. இந்தத் தொண்டித் துறைமுகத்தைச் சிலப்பதிகாரக் கடல் கடந்த நாடுகளிலிருந்து காவியமும் கூறுகின்றது. அகிற் கட்டை, சந்தனக் கட்டை, பட்டுத்துணி, சாதிக்காய், இலவங்கம், குங்குமப்பூ, கருப்பூரம் முதலான வாசனைப் பொருள்களை ஏற்றிவந்த நாவாய்கள் கொண்டல் காற்றின் உதவியினால் தொண்டித் துறைமுகத்துக்கு வந்ததையும் இறக்குமதியான அந்தப் பொருள்களைத் தொண்டியிலிருந்து பாண்டியனின் தலைநகரான மதுரைக்கு அனுப்பப்பட்ட தையும் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.

தமிழர் வணிகத்தில் நாணயங்கள்.

தமிழரின் வணிக முறைகளுக்குச் சான்றாக நாணயங்களை குறிப்பிடலாம். அயல்நாட்டு நாணயங்கள் பெருமளவில் தமிழக ஆய்வுப் பகுதியில் கிடைத்துள்ளது. இதற்கு சான்றாகவும் ரோமாபுரி நாணயங்கள் எகிப்து நாணயங்கள் பாண்டியர்கள், சேரர்கள், சோழர்கள், பயன்படுத்திய நாணயங்கள் அனைத்தும் இப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இதனால் வாணிபம் அதிகளவு சிறந்து விளங்கியது என்பதனை இதன் மூலம் அறிய முடிகிறது அரிக்கமேடு என்னுமிடத்தில் இடம்பெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியின்

போது கிடைத்த பல பொருட்களோடு, கண்டெடுக்கப்பட்ட உரோம நாணயங்களும் இவ்வணிகத் தொடர்புகளை உறுதிசெய்கின்றன. அரேபிய, கிரேக்கக் கப்பல்கள் முசிறி என்னும் துறைமுகத்தில் நிறைந்து நின்றதாகப் பெரிப்புளூஸ் தெரிவிக்கின்றது. உரோமக் குடியிருப்புகள் மதுரையில் அமைந்திருந்ததாகவும் இவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். பாலை நிலத்து வழியிலே இருந்த நெல்லி மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்துள்ள நெல்லிக்காய்கள் பொற்காசுகள் உதிர்ந்து கிடப்பன போலக் காணப்பட்டன என்று அவர் கூறுகிறார்.

'புல்லிலை நெல்லிப் புகரில் பசங்காய்

கல்லதர் மருங்கில் கடுவளி உதிர்ப்பப்

பொலஞ்செய் காசிற் பொற்பத்தாஅம் அத்தம்' (அகநானூறு.363)

உலகலாவிய பண்டைய வணிகத்தில் தனியிடம் பெற்றிருந்த தமிழகம் நாணயப் பயன்பாட்டிலும் சிறப்புற்றிருக்கின்றது. உள்நாட்டு வணிகம் பெருமளவு பண்டமாற்று முறையில் தொடர்ந்தாலும் வெளிநாட்டு வணிகங்கள் பெரும்பாலும் நாணயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே நடைபெற்றன. பொற்காசுகளை மாலையாகச் செய்து மகளிர் அரையைச் சுற்றி (மேகலை போல) அணிந்து கொண்டதைக் காவிரிப் பூம்பட்டினத்துக் காரிக் கண்ணனார் கூறுகிறார்.

ஆசில் கம்மியன் மாசறப் புனைந்த

பொலஞ்செய் பல்காசு அணிந்த அல்குல். (புறநானூறு.72)

மூவேந்தர்களும் தனித்தனியாகத் தம் இலச்சனைகள் பொறித்த நாணயங்களைப் பயன்படுத்தினர். குறுநில மன்னர் சிலரும் நாணயங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். முதன்முதலாக முத்திரை நாணயங்களை வெளியிட்டவர் பாண்டியர் ஆவர். அதில் பெருவழுதி என பிராமி எழுத்துகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. காசுமாலை அணிந்த இன்னொரு பெண்ணை ஓதலாந்தையார் கூறுகிறார்.

"பொலம் பசம் பாண்டிற் காசு நிறை அல்குல்

இலங்குவளை மென்றோள்."(ஐங்குறு, பாலை, செலவமுங்குவித்த பத்து 10)

இவை கி.மு 3ம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவையாக இருக்கலாம் எனக் கருதுகின்றனர்.சோழர் நாணயங்களும் கி.மு 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கின்றன. இவ்வேந்தர் நாணய சாலைகள் வைத்துத் தாமே நாணயங்களை வார்த்துள்ளனர். செப்பு போன்ற உலோகங்களை உருக்கி சதுர, வட்ட வடிவில் நாணயங்களை வார்ப்பதோடு, முத்திரைகளையும் எழுத்துகளையும் பொறிக்கத் தெரிந்து கொண்டிருந்தனர். கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டுக்குரிய சீன நாணயங்கள் தாலிக்கோட்டை என்னும் கிராமத்திலும், 'ஓலயக் குன்னம்' என்னும் ஊரிலும் அதிகளவில் கிடைத்துள்ளன. தமிழர் கீழைத்தேய நாடுகளிற் பொருட்களைப் பெற்று வந்து மேலை நாடுகளுக்கு அனுப்பினர் என்ற குறிப்புகளும் உண்டு. கி.பி. 3க்குப் பின் வெளியான உரோம நாணயங்கள் தமிழகத்தில் கிடைக்கவில்லை. 4ம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னான நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன.

கிரேக்க, உரோம, சீன நாணயங்கள் பெருமளவில் பல இடங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அதே போன்று தமிழக நாணயங்கள் பிறநாடுகளிலும் கிடைத்துள்ளன. சேரரின் தலைநகரான கரூரையும் முசிறி

துறைமுகத்தையும் இணைக்கும் பெருவழியில் இது அமைந்துள்ளது. இது 'கொங்கப் பெருவழி' என அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வழியில் கிடைக்கப்பெற்ற ஏராளமான வெள்ளி, தங்க, உரோம நாயணங்கள் இத்தொழிற்கூட வாணிபத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

முடிவுரை:

உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகள் இன்னும் நாகரிக வளர்ச்சி பெறாத காலத்திலேயே, தமிழகம் வணிகத் தொடர்புகளை விரிவாக்கி, பல முன்னேறிய நாடுகளுடன் உறவுகளை அமைத்திருந்தது. தமிழர்கள் கடலையும் பயண வழிகளையும் சிறப்பாக அறிவதோடு, காற்றின் உதவியுடன் பரந்த கடல்களை கடந்துச் சென்றனர். வணிகர்களை மதிக்கும் பழக்கம் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் வேரூன்றியிருந்தது. சிறந்த வணிகர்களுக்கு அரசர்கள் 'எட்டி' என்ற பட்டத்தை அளித்து பெருமைப்படுத்தினர். பண்டைய உலக வணிக வரலாற்றில் தமிழகத்தின் நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டதில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நாடுகளை இணைக்கும் முக்கியக் கடல் வழிப்பாதைகள் இங்கே இருந்தன. இதன் காரணமாக உலகளாவிய வணிகத் துறையில் தமிழகம் தலைசிறந்த இடத்தை பெற்றிருந்தது. தமிழகத்தின் வணிகச்சிறப்பு மூலமாக, நம் முன்னோர் உலகிற்கு வாணிகத்திலும் பண்பாட்டிலும் முன்னோடிகளாக விளங்கியதை இவ்வாய்வின் மூலமாக உணர முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்:

1. டாக்டர் கே பிள்ளை .கே .தென்னிந்திய வரலாறு,சென்னை பழனியப்பா பிரதர்ஸ்,முதற்பதிப்பு
2. முனைவர் அ தட்சணாமூர்த்தி .தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், தஞ்சாவூர் வெற்றிச்செல்வி வெளியீட்டகம் 1973
3. முனைவர் முத்துராசன்,சங்ககாலம்,எழிலகம் வெளியிடு எண் -14 முதற்பதிப்பு 1993
4. முனைவர் க அறவாணன் .ப.,பண்பாட்டுப் படையெடுப்புகள், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,டி டி.ஐ.டி., தரமணி, சென்னை-600 113.
5. மயிலை சீனி வேங்கடசாமி,பழங்காலத் தமிழர் வாணிகம்- நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் பிரைவேட் லிட்., -41பிஇண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் சிட்கோ ., - .098 600முதல் பதிப்புமார்ச் :, 1974
6. ரா. ராகவையங்கார் : பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும், தமிழ்நாடு ப்ரெஸ் மதுரை -51
7. சாமிநாதையர்.உ.வே.(ப.ஆ.) :புறநானூறு மூலமும் உரையும் உ.வே.சா நூல் நிலையம், சென்னை.(முதற்பதிப்பு) 1894,
8. இராஜகோபாலையங்கார்(ஆ.ப) .வே. :அகநானூறு மூலமும் உரையும் (இராகவையங்கார் சோதித்தது.ரா.வே.உ)
9. சாமிநாதையர்(ஆ.ப)வே.உ. : மதுரைக்காஞ்சி மூலமும் உரையும் கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை-1918,